

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN PERCIBIDA EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GINECO-OBSTÉTRICO ÁNGELA LOAYZA DE OLLAGUE, SANTA ROSA, ECUADOR

Quality of Nursing Care and Perceived Satisfaction in the Angela Loayza Specialized Obstetric

Hospital of Ollague, Santa Rosa, Ecuador

Marlene Chamba Tandazo¹⁻¹, **Juana Benítez Chirino**²⁻², **Elida Reyes Rueda**¹⁻³,

Karina Blacio Romero³⁻⁴

¹Universidad Técnica de Machala, Ecuador. ²Universidad de Zulia Maracaibo, Venezuela. ³Clínica de Traumatología, Machala, Ecuador.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6687-45691>, <https://orcid.org/0000-0003-4592-75312>, <https://orcid.org/0000-0002-2466-20633>, <https://orcid.org/0000-0002-4472-46204>
mchamba@utmachala.edu.ec

RESUMEN

El objetivo del estudio, fue analizar la calidad de la atención de enfermería y la satisfacción percibida por las pacientes ingresadas en el Hospital de Especialidades Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague, Provincia El Oro, Ecuador. La metodología fue, descriptivo, prospectivo y transversal, realizado en 200 pacientes, obstétricas voluntarias que respondieron una encuesta validada por expertos sobre la frecuencia de ejecución de las actividades de enfermería, como indicador de la calidad y la satisfacción percibida. La edad promedio de las pacientes fue 31±9,40 años. La opción en cuanto a calidad de atención de enfermería en términos de frecuencia de ejecución. Siendo las respuestas en la categoría de “siempre” en orden decreciente. Monitoreo de los equipos biomédicos conectados al paciente 56%, Seguridad/conocimiento de los equipos biomédicos conectados al paciente 55%, y Alternativas para la mejoría de su condición de salud 48,5%, Monitoreo en el tratamiento aplicado 48%, Despeje de dudas sobre su tratamiento 45,5%, Calidad del cuidado recibido 46%, Atención oportuna 37,5%. Las respuestas sobre satisfacción con la actividad de enfermería fueron: satisfechas con el 63.5% y muy satisfecha el 14.5%. Este resultado sugiere establecer estrategias para incrementar el nivel de satisfacción y frecuencia de ejecución de las actividades de enfermería.

Palabras clave: Calidad de atención, Satisfacción, Enfermería, Ginecoobstetricia.

ABSTRACT

The objective of the study was to analyze the quality of nursing care and the satisfaction perceived by patients admitted to the Ángela Loayza Hospital for Gynecological Obstetrician Specialties in Ollague, El Oro Province, Ecuador. Descriptive, prospective and cross-sectional study carried out in 200 volunteer obstetric patients who answered a survey validated by experts on the frequency of execution of nursing activities as an indicator of quality and perceived satisfaction. The mean age of the patients was 31 ± 9.40 years. The option regarding the quality of nursing care in terms of the frequency of their execution. Being the answers in the category of “always” in descending order, monitoring of biomedical equipment connected to the patient 56%, Safety / knowledge of biomedical equipment connected to the patient 55%, and Alternatives for the improvement of their health condition 48, 5%, Monitoring in the treatment applied 48%, Clearing doubts about their treatment 45.5%, Quality of care received 46%, Timely attention 37.5%. The answers on satisfaction with the nursing activity were: 63.5% satisfied and 14.5% very satisfied. This result suggests establishing strategies to increase the level of satisfaction and frequency of execution of Nursing activities.

Keywords: Quality of care, Satisfaction, Nursing, Obstetrics and gynecology

Recibido: 15-07-2021 Aceptado: 30-08-2021

INTRODUCCIÓN

El profesional de enfermería tiene la competencia del cuidado humano y es responsable de la protección, promoción y mejora de la salud, de individuos, familias, comunidades y poblaciones (American Nursing Association, 2020), que se lleva a cabo a través del Proceso Enfermero (PE) (Eterovic y Stjepovich, 2010; Faus y Santainés, 2013; Hernández, 2003). Este proceso ha sido producto del consenso de los profesionales de enfermería a nivel mundial, cumpliéndose de manera similar en todas las instituciones sanitarias; lo que ha permitido, la prestación de un servicio de calidad en la atención al paciente (Desborough et al., 2015; Lagoueyte, 2015).

El personal de salud con mayor acercamiento al paciente, es el de enfermería, por las actividades que realiza durante su trabajo, por ello, es el de mayor valía para conocer la calidad del servicio de una institución sanitaria (Febré et al., 2018; Karaca y Durna 2019). En ese sentido, se reconoce que la calidad es un derecho que debe ser garantizado al usuario de un servicio (Ferrer y Camaño 2017). Aunque, no existe una definición consensuada sobre “calidad del servicio para el sector salud”, se vincula a la satisfacción del usuario, sobre el servicio esperado y el producto recibido (Sans-Corrales et al., 2006); Donabedian (2001), define como “la capacidad para proporcionar el mayor beneficio con los menores riesgos para el usuario”, en función de los recursos disponibles y de los valores sociales imperantes.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) & Banco Mundial (BM) (2020), indican que las instituciones de salud, públicas o privadas, deben asegurar al paciente los servicios de valoración, diagnóstico y procesos terapéuticos, de manera óptima, para lograr una atención de calidad. Es pertinente destacar, el reporte de daños en la atención de los usuarios, en diversas instituciones sanitarias en el mundo. Para Latinoamérica, se revela que 10 de cada 100 pacientes que diariamente acuden a un centro de salud, presentan efectos no deseados, ocasionados por los cuidados sanitarios, cifra que se duplica si está hospitalizado (Organización Mundial de la Salud, 2010).

Estas cifras en Ecuador, exige que la calidad del servicio en las instituciones de salud, sea la adecuada, para garantizar este derecho cuenta con la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, con el objeti-

vo de garantizar la calidad, eficiencia y efectividad, de los procesos inherentes a la prestación de estos servicios, con actividades que lleven al mejoramiento de la calidad en la atención prestada y realizando auditorías al respecto, de los resultados que llevan a realizar los correctivos pertinentes (Ministerio de Salud Pública, 2021).

Un área, que amerita atención especial es la materno-infantil, pues, se deben cuidar dos vidas en el mismo momento, la madre y su hijo; siendo necesario prevenir riesgos y daños que ocurran durante el embarazo, parto, puerperio, así como, la vigilancia del producto de la gestación (Bernal y Sánchez, 2014). A pesar de las acciones realizadas, para ofrecer una atención de calidad a este sector poblacional, se reportó diariamente la muerte de 830 embarazadas o en trabajo de parto a nivel mundial, la mayoría en países en desarrollo (99%), con el mayor riesgo de morbimortalidad en adolescentes (Organización Panamericana de la Salud 2020; Alkema et al., 2016).

A fin de disminuir la mortalidad materna, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), propone entre sus objetivos del milenio la reducción de la tasa global de esta mortalidad, a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos (Organización Panamericana de la Salud, 2020). Por otro lado, las instituciones hospitalarias requieren evaluar la calidad de la atención que se ofrece a los pacientes, pues, el resultado obtenido permite hacer los correctivos que impactarán en el desempeño de las labores del personal, para superar las expectativas de los usuarios, en consecuencia, aumenta el prestigio de las instituciones y la calidad de su servicio. Las actividades realizadas por el personal de enfermería son las más evaluadas, debido al contacto continuo que tienen con los pacientes (Marín et al., 2017).

El objetivo del presente estudio fue, evaluar la calidad de atención de enfermería del Hospital Especializado Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague (HEGOALO), de la provincia El Oro, cantón Santa Rosa en Ecuador.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue descriptiva, prospectiva y de cohorte transversal, realizada en el Hospital de Especialidades Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague de la Provincia El Oro – Ecuador, ubicado en la provincia El Oro, en el cantón Santa Rosa de Ecuador.

La población estuvo constituida, por las pacientes ingresadas durante un mes del año 2020, para un total de 266 pacientes. La muestra correspondió a las pacientes hospitalizadas con patologías propias del embarazo, parto, postparto, abortos y patología ginecológica, de 18 años o más, con un mínimo de tiempo de ingreso de 48 horas, conscientes durante su estadía hospitalaria, sin patologías mentales, y desean participar en este estudio, quedando un total de 200 casos.

A cada una de ellas, se les explicó el objetivo y alcances del presente estudio y se les solicitó su consentimiento por escrito, para ser incluidas en el mismo, siguiendo lo requerido para investigaciones en seres humanos (Asamblea Médica Mundial, 2013). Para la recolección de la información se diseñó un instrumento tipo encuesta, que fue validado por tres expertos en el área de Cuidado Humano y se realizó la confiabilidad utilizando el alfa Cronbach, cuyo resultado fue 0,78. Este instrumento se aplicó en cada paciente antes del alta hospitalaria.

La encuesta consta de siete preguntas, sobre la calidad de la atención de enfermería a las pacientes hospitalizadas, cuya respuesta se evalúa según la escala Likert (Likert, 1932), con 2 tipos de ca-

tegorías: a) Siempre, Casi Siempre, Casi Nunca y Nunca, para las actividades de enfermería, como seguridad y conocimiento de los equipos biomédicos conectados al paciente, despejar dudas sobre su tratamiento aplicado, así como, la calidad del cuidado recibido, monitoreo de los equipos biomédicos conectados al paciente y alternativas para la mejoría de su condición de salud, y (b) Satisfactoria, Muy Satisfactoria, Muy Insatisfecha e Insatisfecha, para valorar la satisfacción sobre la atención recibida, por parte del profesional de enfermería. Los datos se muestran en valores absolutos y porcentaje, realizando un análisis de frecuencia y presentados en tablas.

RESULTADOS

La tabla 1, muestra la edad cronológica de las pacientes atendidas por el personal de enfermería, durante su ingreso en el Hospital de Especialidades Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague. El promedio fue, de $31 \pm 9,40$ años, con el mayor rango para las menores de 34 años (65,5%), con valores similares para aquellas entre 18 a 24 años (31,5%) y entre 25 a 34 años (34%).

TABLA 1. Edad de las pacientes atendidas por el personal de enfermería durante su ingreso en el hospital especializado gineco obstétrico ángela loayza de ollague-ecuador

Cantidad de pacientes hospitalizadas	200 (100%)
Promedio de edad \pm desviación estándar (años)	$31 \pm 9,40$
Rango de edad (Años)	
18-24	63 (31,5%)
25-34	68 (34,0%)
35-44	53 (26,5%)
45-54	13 (6,5%)
≥ 55	3 (1,5%)

Fuente: Chamba, Benítez, Reyes, Blacio (2020).

En la tabla 2, se presentan las respuestas sobre las actividades desarrolladas por el personal de enfermería, durante la hospitalización de las pacientes. La opción "Satisfecho" obtuvo más del 50% de las respuestas, para las actividades de seguridad y conocimientos de los equipos. La opción en cuanto a calidad de atención de enfermería "Casi Nunca" y "Nunca" (menor al 17%) correspondió en orden de-

creciente, Monitoreo de los equipos biomédicos conectados al paciente 56%, Seguridad/conocimiento de los equipos biomédicos conectados al paciente 55%, y Alternativas para la mejoría de su condición de salud 48,5%, Monitoreo en el tratamiento aplicado 48%, Despeje de dudas sobre su tratamiento 45,5%, Calidad del cuidado recibido 46%, Atención oportuna 37,5%.

TABLA 2. Calidad de la atención de enfermería y satisfacción percibida en el hospital especializado gineco obstétrico ángela loayza de ollague-ecuador

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA	NÚMERO DE CASOS 200 (100%)			
	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA
Atención oportuna	75 (37,5%)	98 (49%)	24 (12%)	3 (1,5%)
Seguridad y conocimiento de los equipos biomédicos conectados al paciente	110 (55%)	73 (36,5%)	17 (8,5%)	0
Monitoreo de los equipos biomédicos conectados al paciente	112 (56%)	68 (34%)	18 (9%)	2 (1%)
Despeje de dudas sobre su tratamiento aplicado	91 (45,5%)	78 (39%)	31 (15,5%)	0
Calidad del Cuidado recibido	92 (46%)	80 (40%)	23 (11,5%)	5 (2,5%)
Monitoreo del tratamiento aplicado	96 (48%)	71 (35,5%)	32 (16,0%)	1 0,5%
Alternativas para la mejoría de su condición de salud	97 (48,5%)	72 (36%)	29 (14,5%)	2 (1%)

Fuente: Chamba, Benítez, Reyes, Blacio (2020).

En cuanto, a los resultados de la satisfacción de las pacientes investigadas sobre la atención de enfermería, se observa, que ésta fue satisfactoria en el 65,5% de la escogencia, mientras que para la opción Insatisfecha fue del 20% como se indica en la tabla 3.

TABLA 3. Calidad de la atención de enfermería y satisfacción percibida en el hospital especializado gineco obstétrico ángela loayza de ollague-ecuador

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA	NÚMERO DE CASOS	PORCENTAJE
MUY SATISFACTORIA	29	14,5
SATISFACTORIA	127	63,5
MUY INSATISFECHA	4	2
INSATISFECHA	40	20
TOTAL	200	100

Fuente: Chamba, Benítez, Reyes, Blacio (2020).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación, muestran un promedio de edad de $31 \pm 9,40$ años y un rango de edad predominante de 25 a 34 años (34%), cifras diferentes a las descritas por otros autores, en unos mayores de 40 años (Karaca y Durna, 2019; Alsaqri 2016; Acosta et al., 2011) y en otros de 24,3 años (Morales et al., 2018). Al respecto, se reporta que la edad es el factor que más se relaciona de manera significativa con las preferencias del paciente, con diferentes opiniones y valoraciones, sobre las variables de calidad asistencial

entre jóvenes y las personas mayores (Santiñá et al., 2004; Rahmqvist, 2001; Caminal et al., 2002). Aunque hay autores que no la consideran un factor predictivo (Oz et al., 2001), otros indican, que las edades más avanzadas muestran una mayor satisfacción (Infantes, 2017; Kim et al., 2017; Seo et al., 2010; Oldendick et al., 2000).

La calidad de la atención al paciente o usuario de los servicios de salud que proporciona el personal de enfermería, es vital, para el óptimo funcionamiento de cualquier institución sanitaria, principalmente, porque sus actividades se cumplen a través

de lo establecido en el proceso enfermero (Desborough et al., 2015; Lagoueyte, 2015); más aun, porque este personal representa el 50% de talento humano sanitario (García et al., 2007). Aunado, a que la Organización Panamericana de la Salud propuso al año 2010, como el año Internacional para las profesionales de la enfermería y partería (Organización Panamericana de la Salud, 2019). Por ello, es necesario conocer la satisfacción del usuario y la calidad de atención del servicio hospitalario en el área de ginecoobstetricia.

Los presentes resultados muestran, que las actividades realizadas por el profesional de enfermería en las pacientes investigadas, fueron bien consideradas dadas las respuestas de “Siempre”, con más del 50% de las actividades de enfermería, como indicador de la calidad y la satisfacción percibida. Los mayores valores fueron para Monitoreo de los equipos biomédicos conectados al paciente 56%, Seguridad/conocimiento de los equipos biomédicos conectados al paciente 55%, y Alternativas para la mejoría de su condición de salud 48,5%, Monitoreo en el tratamiento aplicado 48%, Despeje de dudas sobre su tratamiento 45,5%, Calidad del cuidado recibido 46%, Atención oportuna 37,5%. También se evidenció, que las respuestas de las usuarias con respecto a la calidad de la atención de enfermería, resultó estar Muy Satisfecha, con el 14,5% y Satisfecha 63,5%.

Los datos antes señalados, revelan cifras elevadas sobre la satisfacción y la calidad de atención de los profesionales de enfermería, referida por las pacientes, los cuales, concuerdan con otros descritos en la literatura, donde se señalan altas calificaciones en términos del trabajo desempeñado por el personal de enfermería (Febres y Mercado, 2020; Karaca y Durna, 2019; Alsagri, 2016; Sánchez et al., 2018; Morales et al., 2018). Los resultados también sugieren, que aun cuando las actividades fueron realizadas de manera adecuada, se mostró menos interés en dos de las siete investigadas (aclarar dudas sobre su tratamiento y la búsqueda de alternativas para la mejoría de su condición de salud), que están incluidas en la comunicación que se debe establecer entre enfermera-paciente; aunque estuvo bien calificada, pero con un menor valor con respecto al resto.

CONCLUSIÓN

El nivel de satisfacción de la calidad del servicio prestado por el profesional de enfermería, en las pacientes ingresadas en el Hospital Especializado Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague fue del 78%, y la opinión para cada una de las siete actividades realizadas, correspondió a la opción “Siempre” y “Casi Siempre” (mayor del 80%). Dos de las siete actividades aquí investigadas, mostraron los menores valores con respecto al resto, que se caracterizan por la comunicación que se debe establecer entre el personal de enfermería y las pacientes. Se sugiere a las autoridades de este centro hospitalario, considerar la implementación de estrategias para alcanzar niveles de satisfacción aún mayores, lo cual, redundará en beneficio de sus usuarias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta L., Burrone M.S., López de Neira M.J., Lucchese M., Cometto C., et al. (2011). Análisis de la satisfacción del usuario en centros de salud del primer nivel de atención en la provincia de Córdoba, Argentina. *Enfermería Global*, 10(21). http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412011000100014&lng=es&tng=es.
- Alkema L., Chou D., Hogan D., Zhang S., Moller AB., Gemmill A, et al. (2016). Global, regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. *Lancet*. 387(10017): 462-74.
- Alsaqri S. (2016). Patient Satisfaction with Quality of Nursing Care at Governmental Hospitals, Ha'il City, Saudi Arabia. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*. 6 (10): 128-142.
- American Nursing Association (ANA). (2020). ¿What is nursing? <https://www.nursingworld.org/EpeciallyForYou/whatisnursing>.
- Asamblea Médica Mundial (AMM). (2013). Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil.
- Bernal Becerril ML., Sánchez Arce LE. (2014). Significado del cuidado obstétrico desde el cotidiano del estudiante de enfermería. *Enfermería Universitaria*, 11(3): 81-86.
- Caminal J., Sánchez E., Schiaffino A. (2002). El análisis por segmentos de población insatisfecha:

- una propuesta para optimizar la información de las encuestas de satisfacción global. *Rev Calidad Asistencial*. 17:4-10.
- Donabedian A. (2001). Evaluación de la calidad de la atención médica. *Rev. Calidad Asistencial*. 16: 11-27.
- Desborough J., Phillips C., Banfield M., Bagheri N., Mills J. (2015). Impact of nursing care in Australian general practice on the quality of care : A pilot of the Patient Enablement and Satisfaction Survey (PESS). *Collegian*. 22(2): 207–214.
- Eterovic Díaz C., Stiepovich Bertoni J. (2010). Enfermería basada en la evidencia y formación profesional. *Ciencia y Enfermería*, 16(3): 9-14.
- Faus Gabandé F., Santainés Borredá E. (2013). La Investigación en los Cuidados de Enfermería: rigor en las Herramientas de Búsqueda y Síntesis Bibliográfica. *Index de Enfermería*, 22(4): 197-198.
- Ferrer Piquer M., Camaño Puig R. (2017). Dotación de enfermeras en los hospitales españoles: análisis comparativo. *Index de Enfermería*, 26(3): 223-227.
- Febré N., Mondaca-Gómez K., Méndez-Celis P., Badilla-Morales V., Soto-Parada P., Ivanovic P., Reynaldos K., Canales M. (2018). Calidad en enfermería: su gestión, implementación y medición. *Revista Médica Clínica Las Condes*. 29 (3): 278-287.
- Febres-Ramos R., Mercado-Rey MR. (2020). Satisfacción del usuario y calidad de atención del servicio de medicina interna del Hospital Daniel Alcides Carrión. Huancayo - Perú. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 20(3): 397-403.
- García-Ramos M., Luján-López ME., Martínez-Corróna MÁ. (2007). Satisfacción laboral del personal de salud. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*. 15 (2): 63-72.
- Hernández Méndez S. (2003). Planteamientos sobre enfermería desde una concepción filosófica. *Enfermería Global*, 2(1): 24-27.
- Infantes Gómez FM. (2017). Calidad de atención y grado de satisfacción de los usuarios de consulta externa del Centro de Atención de Medicina Complementaria del Hospital III Iquitos-2016. *Rev Peru Med Integrativa*. 2(2): 133-9.
- Lagoueyte M. (2015). El cuidado de enfermería a los grupos humanos. *Revista de La Universidad Industrial de Santander. Salud*. 47(2): 209–213.
- Likert R. (1932). A technique for measurement attitudes. *Am J Soc* 1932; 140: 55-65.
- Karaca A., Durna Z. (2019). Patient satisfaction with the quality of nursing care. *Nursing Open*. 6(2): 535–545.
- Kim CE., Shin J-S., Lee J., Lee YJ., Kim M., Choi A., et al. (2017). Quality of medical service, patient satisfaction and loyalty with a focus on interpersonal-based medical service encounters and treatment effectiveness: a cross-sectional multicenter study of complementary and alternative medicine (CAM) hospitals. *BMC Complement Altern Med*. 17:174. <https://doi.org/10.1186/s12906-017-1691->
- Marín Laredo MM., Álvarez Huante CG., Valenzuela Gandarilla J. (2017). Percepción de la atención de enfermería y satisfacción laboral en un Hospital de Seguridad Social. *RICSH* 6(11): 287- 312.
- Ministerio de Salud Pública. (2021). Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud de Ecuador <https://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-calidad-de-los-servicios-de-salud/>
- Morales M., Blazquez-Morales M., Muñoz-Aguilar K., Gutiérrez-Alba G, Siliceo-Murrieta J., (2018). Satisfacción del trato recibido durante el embarazo, parto y puerperio en un hospital público. *Revista de Salud Pública*. XXII (1): 8-19.
- Oldendick R., Coker AL., Wieland D., Raymond JL., Probst JC., Schell BJ., et al. (2000). Population-based survey of complementary and alternative medicine usage, patient satisfaction, and physician involvement. *South Carolina Complementary Medicine Program Baseline Research Team. South Med J*. 93(4):375–81.
- Organización Mundial de la Salud, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos & Banco Mundial. (2020). Prestación de servicios de salud de calidad: un imperativo global para la cobertura sanitaria universal. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/340027>.
- Organización Mundial de la Salud (2010). IBEAS: red pionera en la seguridad del paciente en Latinoamérica Hacia una atención hospitalaria más segura. https://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf.
- Organización Panamericana de la Salud. (2019). 2020: Año Internacional de los profesionales de enfermería y partería. <https://www.paho.org/es/campanas/2020-ano-internacional-profesionales-enfermeria-parteria>.
- Organización Panamericana de la Salud. (2020). Salud Materna. <https://www.paho.org/es/temas/salud-materna>.

- Oz MC., Zikria J., Mutrie C., et al. (2001). Patient evaluation of the hotel function of hospitals. *Heart Surg Forum*. 4: 166-71.
- Rahmqvist M. (2001). Patient satisfaction in relation to age, health status and other background factors: a model for comparisons of care units. *Int J Qual Health Care*.13: 385-90.
- Sánchez Fortis A., Sánchez Fortis C., Pozo Cano MD. (2018). Satisfacción de las mujeres con la atención al parto. *MATRONAS HOY*. 6 (1): 31-36.
- Sans-Corrales M., Pujol-Ribera E., Gené-Badia J., et al. (2006). Family medicine attributes related to satisfaction health and costs. *Family Practice*. 23:308-316.
- Santiñá M., Prat A., Martínez G., Quintó LL., Trilla A., Asenjo M.A. (2004). Influencia de la edad del paciente en la percepción de la calidad asistencial. *Rev Calidad Asistencial*. 19(4):238-42.
- Seo Y-J, Kang S-H, Kim Y-H, Choi D-B, Shin H-K. (2010). Systematic Review on the Customers' Use of and Satisfaction with Oriental Medical Services. *J Korean Med*. 31(1): 69-78.
- United Nations General Assembly. (2000). United Nations millennium declaration. 55th Session of the General Assembly, New York, 2000 Sept. 18 (A/Res/55/2). <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf>